

IJTIMOYIY SHERIKLIK MUNOSABATLARINI O'RGANISHDA JAMOA SHARTNOMASINING O'RNI

Jasur Abdug'afforov

abdugaffarovjasur078@gmail.com

Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini

oshirish instituti o'qituvchisi va TDYU

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327887>

Annotatsiya

Ushbu tezis mehnat sohasida ijtimoiy sheriklik munosabatlarini huquqiy tartibga solishga bag'ishlanib, ayniqsa, jamoa shartnomalarining ahamiyatini o'rganadi. Jamoa shartnomasi mehnat munosabatlarida ish beruvchilar va xodimlar manfaatlarini muvozanatlashtirish vositasi sifatida tahlil qilinadi. Tezisdagi jamoa shartnomalarining tuzilishi, ularning huquqiy asoslari va bajarilish mexanizmlari yoritiladi. Xalqaro tajriba asosida milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shuningdek, jamoa shartnomalarining mehnat nizolarini oldini olishdagi roli o'rganiladi.

Kalit so'zlar: jamoa shartnomasi, mehnat munosabatlari, ijtimoiy sheriklik, huquqiy tartibga solish, ish beruvchi va xodimlar, kelishuv bitimi, mehnat nizolari, xalqaro tajriba, qonunchilikni takomillashtirish.

THE ROLE OF THE COLLECTIVE AGREEMENT IN STUDYING SOCIAL PARTNERSHIP RELATIONS

Jasur Abdug'afforov

abdugaffarovjasur078@gmail.com

Teacher at the Training Institute for Lawyers

and Basic doctorate PhD at TSUL

Annotation

This thesis is devoted to the legal regulation of social partnership relations in the field of Labor, studying in particular the importance of collective agreements. The collective agreement is analyzed as a means of balancing the interests of employers and employees in labor relations. The thesis will cover the structure of collective agreements, their legal framework and mechanisms of implementation. On the basis of international experience, proposals for improving national legislation are developed. The role of collective agreements in preventing labor disputes is also studied.

Keywords: collective agreement, labor relations, social partnership, legal regulation, employer and employees, agreement agreement, labor disputes, international experience, improvement of legislation.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 25-moddasiga ko'ra, ish beruvchi ushbu Kodeksda belgilangan tartibda jamoa muzokaralarini olib borishi, shuningdek jamoa shartnomasini tuzishi shart hisoblanadi [1].

Jamoa shartnomasi tashkilotda yoki yakka tartibdagi tadbirkorda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni

tartibga soluvchi hamda xodimlar tomonidan o'z vakillari orqali va ish beruvchi tomonidan tuziladigan mehnat to'g'risidagi huquqiy hujjatdir.

Shuningdek, jamoa shartnomasi har qanday tashkilotda, uning alohida bo'linmalarida va YaTTLlarda ham tuzilishi mumkin.

Jamoa shartnomasining mazmunini va tuzilishini uning taraflari belgilaydi.

Jamoa shartnomasiga ish beruvchining va xodimlarning mehnat kodeksining 67-moddasi 2-qismida belgilangan masalalar bo'yicha o'zaro majburiyatlari kiritilishi mumkin. Bundan tashqari, tashkilotning iqtisodiy imkoniyatlari hisobga olingan holda, jamoa shartnomasida boshqa shartlar ham bo'lishi mumkin.

Taniqli rus olimi yuridik fanlar doktori, professor O.S.Ioffe jamoa shartnomasini mehnat huquqining markaziy elementi sifatida ko'rib, uning shaklini va mazmunini doimiy ravishda takomillashtirish zarurligini aytadi. U jamoa shartnomasining rivojlanishini yangi mehnat shartlari va iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish zarurligi haqida yozadi.

Jamoa shartnomasining loyihasi tashkilotning bo'linmalarida xodimlar tomonidan muhokama qilinishi lozim hamda kelib tushgan takliflar va mulohazalar hisobga olingan holda ijtimoiy-mehnat masalalari bo'yicha komissiya tomonidan maromiga yetkaziladi.

Shundan so'ng, jamoa shartnomasining maromiga yetkazilgan loyihasi mehnat jamoasining umumiy yig'ilishiga (konferensiyasiga) ko'rib chiqish uchun kiritiladi. Agar mehnat jamoasining umumiy yig'ilishida (konferensiyasida) hozir bo'lganlarning ellik foizidan ko'prog'i uni yoqlab ovoz bergan bo'lsa, ma'qullangan hisoblanadi.

Taraflar jamoa shartnomasi loyihasini ko'rib chiqish chog'ida hal qila olmagan ixtiloflarni hal etish bo'yicha nizolar jamoaviy mehnat nizolarini hal etish (tartibga solish) uchun belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

Jamoa shartnomasining bajarilishi ustidan nazorat shartnoma taraflarining vakillari, ijtimoiy-mehnat masalalari bo'yicha komissiya, mehnat jamoasi, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining tegishli organlari hamda boshqa vakolatli organlar tomonidan amalga oshiriladi.

Quyida bir qancha jamoa shartnomalari ijtimoiy sheriklik nuqtayi-nazaridan tahlil qilinadi hamda ularning muhim jihatlari ochib beriladi: Xususan, Shayxontoxur tumani Markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaning 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasi 3.3-bandiga ko'ra, ishga qabul qilingan shaxslar Kasaba uyushmasi qo'mitasida tanishtiruv suhbatidan o'tkaziladi hamda ularga kasaba uyushmasi haqida ma'lumot beriladi. Agar xodim kasaba uyushmasiga a'zo bo'lishni xohlasa, a'zolikka kirish to'g'risida yozma ariza olinadi [2].

Yuqoridagi qoidaning jamoa shartnomasida kafolatlanishi O'zbekiston Respublikasining “Kasaba uyushmalari to'g'risida”gi Qonunining 4-moddasi talablarini o'zida ifodalaydi. Amaliyotda mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlarning roziligini olmagan holda ularni tashkilot kasaba uyushmasiga a'zolikka qabul qilish hamda majburiy ravishda a'zolik badallarini oylik maoshlaridan ushlab qolish holatlari ko'plab uchraydi [3].

Shuningdek, ushbu jamoa shartnomasi 3.8-bandi so'nggi qismida “Xodimning tashabbusiga ko'ra vaqtincha boshqa ishga o'tkazish uchun uzrli sabablar ro'yxati, shuningdek bunday o'tkazish chog'ida mehnatga haq to'lash tartibi jamoa shartnomasida belgilanishi mumkin, agar bunday shartnoma tuzilmagan bo'lsa, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishilgan holda belgilanadi” deb ta'kidlangan.

Biroq amaliyotda bunday ro'yxatni tuzish biror bir tashkilot tomonidan amalga oshirilmaydi. Bu kabi ro'yxatlarning namunaviy shakllari Ijtimoiy-mehnat masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilishi maqsadga muvofiq.

Jamoa shartnomasining 3.11-bandiga asosan, Mehnat kodeksi 161-moddasida belgilangan holatlardan tashqari koronavirus infeksiyasi bilan zararlanib karantinga joylashtirilgan, 14 yoshga to'lmagan bolaning ota-onasi (uning o'rnini bosuvchi shaxslar, vasiylar, homiylar) bo'lgan xodimlar bilan mehnat shartnomalarini ish beruvchi tashabbusi bilan bekor qilish taqiqlanadi.

Shuningdek, jamoa shartnomasining 3.19-bandiga ko'ra, ish beruvchi Muassasa xodimlarini majburiy mehnatga, jumladan, hududlarni obodonlashtirish, qishloq xo'jaligidagi turli ishlar, shuningdek gazeta va jurnallarga majburiy obuna qilishga jalb qilmasligi qoidasi o'rnatilgan.

Shu bilan birga, shartnoma 3.20-bandida kasaba uyushmasi qo'mitasi Muassasa xodimlarini majburiy mehnatga, jumladan, hududlarni obodonlashtirish, shuningdek, qishloq xo'jaligidagi turli ishlarga jalb qilinishining, shuningdek gazeta va jurnallarga majburiy obuna qilinishining oldini olish yuzasidan jamoatchilik nazoratini olib borishi zarurligi belgilangan.

Toshkent davlat yuridik universitetining yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) J.A.Rasulov dissertatsiyaviy tadqiqot ishida hashar tushunchasiga quyidagi ta'rifni beradi: “Hashar – obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, ish o'rinlarini tartibga keltirish maqsadida jamoa a'zolarining o'zlari mansub bo'lgan jamoaning, shu jumladan mehnat jamoasining ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan ishni bajarishda mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilingan holda beg'araz va ixtiyoriy tarzda ishtiroki” [4]. Lokal normativ hujjatlarga ushbu tushunchaning kiritilishi kelib chiqishi mumkin bo'lgan jamoaviy nizolar va tushunmovchiliklarning oldini oladi.

Bundan tashqari, jamoa shartnomasining 4.11-bandi kichik v) bandiga asosan, xodimlarga Mehnat Kodeksi 205-moddasida nazarda tutilgan qo'shimcha tanaffuslardan tashqari ro'zador xodim iftor qilishi uchun qo'shimcha tanaffuslar ham berilishi nazarda tutilgan.

Ushbu qoidaning jamoa shartnomasida belgilanishi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan vijdon erkinligi hamda barcha dinlar bir xilda hurmat qilinishi prinsipining amaldagi ifodasi bo'la oladi [5].

Bundan tashqari, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi Shayxontohur tuman bo'limi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasining 4.9-bandiga asosan, yilning sovuq fasllarida ochiq joylarda yoki isitilmaydigan yopiq xonalarda mehnat qiluvchilar uchun ish beruvchi tomonidan Muassasaning ichki mehnat tartibi qoidalariga asosan maxsus tanaffuslardan foydalanish imkoniyati beriladi [6]. Buning uchun ish bajariladigan joyda maxsus isitiladigan xona ajratiladi. Ushbu tanaffuslar haq to'lanadigan ish vaqtiga kiritiladi. Bu tanaffuslar ishlangan har bir soatdan so'ng kamida 15 daqiqa davomiyligida belgilanadi. Mazkur norma yilning issiq faslida ochiq joylarda yoki yopiq sovutilmaydigan xonalarda mehnat qiluvchi xodimlarga ham qo'llaniladi.

Shuningdek, tashkilot jamoa shartnomasining 4.14-bandiga asosan, ish kech (soat 22.00 dan keyin) boshlangan yoki tamom bo'lgan hollarda ish beruvchi xodimlarni ishga olib kelish

va olib ketish majburiyatini oladi yoki navbatchi transport vositasi bilan ta'minlashi shart ekanligi belgilangan.

Shayxontohur tuman obodonlashtirish markazi 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasining 5.2-bandiga ko'ra "Mehnatga haq to'lashning tarifsiz tizimidan foydalanilganda kasaba uyushmasi qo'mitasi xodimlar faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI)ni baholashda ishtirok etadi", degan qoida belgilangan [7]. Ushbu qoidaning amaliyotga joriy etilganligi xodimlarning tashkilotga daxldorlik hissini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, SSSR fanlar akademiyasi akademigi V.M.Koretskiy jamoa shartnomasini huquqiy bitim sifatida mehnat munosabatlarining asosiy tartibga soluvchi vositasi deb biladi. Koretskiy jamoa shartnomasining ishlash tizimini mehnat huquqi va ijtimoiy himoya sohasida alohida ahamiyatga ega bo'lgan birinchi huquqiy vosita sifatida belgilaydi.

Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2023-2026-yillar uchun jamoa shartnomasining 17-bandiga muvofiq xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquq va manfaatlariga daxldor kasaba uyushmasi taqdimnomasini ish beruvchi o'n kunlik muddatda ko'rib chiqib natijasi haqida unga xabar berishi shartligi haqidagi qoida mustahkamlangan [8]. Ushbu band bilan ish beruvchining Mehnat kodeksida belgilangan majburiyatlari jamoatchilik nazorati orqali qat'iy o'rnatilgan.

Bundan tashqari, shartnomaning 28-bandiga asosan Mehnat kodeksining 227-moddasida ko'rsatib o'tilgan xodimlar toifalaridan tashqari quyidagi xodimlarga mehnat ta'tili ularga qulay vaqtda beriladi: Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 20-martdagi 153-son qarori bilan tasdiqlangan Ijtimoiy ahamiyatli kasalliklar ro'yxatiga asosan ijtimoiy ahamiyatga molik kasalliklar bo'yicha hisobda turgan xodimlarga. Ushbu qoida orqali Mehnat kodeksining 67-moddasi talablari amalda mustahkamlangan.

Jamoa shartnomasining 47,57,61,64,66-bandlarida xodimlarni moddiy rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash yo'llari belgilab qo'yilgan bo'lib, bu orqali xodimlarning mehnatga bo'lgan ishtiyoqini oshirish maqsad qilingan.

Jamoa shartnomasining 121-bandiga muvofiq kasaba uyushmasining asosiy ishidan ozod qilinmagan vakillari yo'nalishi bo'yicha qisqa muddatli o'qish uchun o'rtacha ish haqi saqlangan holda vaqt beriladi. Bundan tashqari asosiy ishidan ozod etilmagan Kasaba uyushmasi qo'mitasi raisiga ish beruvchi tomonidan byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan har oylik lavozim maoshiga 20 foiz miqdorida qo'shimcha ustama haq belgilanishi mumkin.

Kasaba uyushmasi qo'mitasi raisiga belgilanadigan ustama aksar tashkilotlarda 20-30 foizni tashkil qiladi. Bu kabi kichik rag'batning mavjudligi ko'pincha kasaba uyushmasi raislarini ish beruvchi xohishi bilan ish ko'rishga majbur qiladi. Ustamaning ish beruvchi tomonidan tayinlanishi o'rniga muqobil rag'batlantirish usullaridan foydalanish, masalan, hududiy va tarmoq kasaba uyushmalari tashkilotlarining mablag'lari hisobidan shu shakldagi to'lovlarning amalga oshirilishi kasaba uyushmalarining o'ziga ishonchini oshirgan bo'lar edi.

Shayxontohur tuman 412-son DMTT 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasining 17-bandida O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq ta'lim-tarbiyaning uzluksizligi aniq belgilab qo'yilganligi munosabati bilan tashkilot va muassasalarda asosiy shtatga ishga qabul qilingan pedagog xodimlar bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzilmaydi deb belgilangan [9]. Bugungi kunda ta'lim tizimida dolzarb bo'lgan muddatli mehnat shartnomasi tuzish qoidasining jamoa shartnomasida qat'iy belgilab

qo'yilishi xodimlar huquqlarini jamoatchilik nazorati orqali himoya qilishda juda muhim sanaladi.

Shuningdek, shartnoma 20-bandiga asosan “Agar xodimni ishga qabul qilish va u bilan mehnat shartnomasini bekor qilish huquqi yuqori tashkilot vakolatida bo'lsa, u bilan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilinishidan oldin, DMTTning kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki nizoli holat yuzaga kelsa tegishli kasaba uyushmasi tuman (shahar) bo'linmasi roziligi olinadi. Chunki xodim va shaxs sifatida unga faqat birga ishlagan mehnat jamoasi hamda xodim ishlagan tashkilotdagi kasaba uyushmasi qo'mitasi baho berishi maqsadga muvofiq”.

Hozirgi vaqtda ta'lim tashkilotlarida uchraydigan yana bir muammoli holatga yechim jamoa shartnomasining 24-bandida quyidagicha belgilangan: “DMTTdagi kapital ta'mir, karantin e'lon qilinishi (turli yuqumli kasalliklarning yuqish xavfi oshishi), anomal sovuq, anomal issiq, xodimga ishlashi uchun sharoit yo'qligi yoki boshqa obyektiv sabablarga ko'ra xodimning aybisiz ishning vaqtincha to'xtatilishi “bekor turib qolish” deb hisoblanadi. Bu holatda xodimlarga majburiy tarzda ish haqi saqlanmagan ta'til berilishiga yo'l qo'yilmaydi”.

Shayxontohur tuman 47-oilaviy poliklinikasi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasining 13.13-bandida xodimlarni ijtimoiy-iqtisodiy himoya qilish maqsadida har yili o'quv yili boshlanishi arafasida umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan ko'p bolali, kam ta'minlangan oilalar farzandlari uchun har bir bolaga mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 50 foizi hisobidan kelib chiqqan holda darsliklar va o'quv qurollari xarid qilish uchun mablag' ajratilishi ta'kidlangan [10].

Shu bilan birga shartnomaning 14.3-bandiga asosan “O'zbekiston bo'ylab sayohat qil” dasturi doirasida Ish beruvchi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

- rag'batlantirish sifatida Muassasaning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan o'z xodimlarining kamida 10 foizini oila a'zolari bilan birgalikda har yili dam olishga (ichki turizm) yuborishni nazarda tutadigan xodimlarning jamoaviy va oilaviy dam olishini tashkil qilish.

Shayxontohur tuman 180-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi 105-bandiga ko'ra yakka tartibdagi mehnat nizolari va ziddiyatlar 6 nafar a'zoldan tashkil topgan (har tarafdin 3 nafdin) ish beruvchi va kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan tenglik asosida mazkur Shartnomaning amal qilish muddatiga tuziladigan mehnat nizolari komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilishi qoidasi mustahkamlangan [11].

Shuningdek, ushbu shartnomaning 109-bandida Ish beruvchi maktabda xodimlarning yagona vakillik organi sifatida Kasaba uyushmasi qo'mitasini tan oladi deb belgilangan.

Biroq, ushbu qoida “Kasaba uyushmalari to'g'risida”gi Qonunda belgilab qo'yilgan “Mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolar, shu jumladan o'n besh yoshga to'lgan shaxslar (bundan buyon matnda xodimlar deb yuritiladi) hech qanday tafovutsiz o'z tanloviga ko'ra va oldindan ruxsat olmay turib, ixtiyoriy ravishda kasaba uyushmalarini tuzish huquqiga, shuningdek kasaba uyushmalariga ularning ustavlariga rioya etish sharti bilan a'zo bo'lish huquqiga ega”ligi haqidagi prinsippga zid ravishda qabul qilingan. Bundan tashqari, Mehnat kodeksining 37-moddasiga asosan tashkilotda xodimlar ixtiyoriy ravishda vakillik organlarini tuzish huquqiga ega hisoblanadi. Bunda vakillik organlarining miqdoriga biror-bir cheklov mavjud emas.

Shu bilan birga, SSSR fanlar akademiyasi akademigi V.M.Koretskiy jamoa shartnomasini huquqiy bitim sifatida mehnat munosabatlarining asosiy tartibga soluvchi vositasi deb biladi.

Koretskiy jamoa shartnomasining ishlash tizimini mehnat huquqi va ijtimoiy himoya sohasida alohida ahamiyatga ega bo'lgan birinchi huquqiy vosita sifatida belgilaydi.

XULOSA

Turli xil jamoa shartnomalarini o'rganish davomida bir nechta xulosalar qilish mumkin: *birinchidan*, xodimlar vakillik organiga xodimlarni a'zo va rais sifatida saylash jarayoniga ko'plab tashkilotlarda xodimlarning tez-tez almashinuvi salbiy ta'sir ko'rsatadi; *ikkinchidan*, jamoa shartnomalari tashkilotlarda zo'rma-zo'raki tuzilib ularning ilovalari aksariyat holatlarda to'ldirilmasdan qoldirilishi kuzatildi; *uchinchidan*, ushbu jamoa shartnomalarida umumiy jihat mehnat intizomini buzishga yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llashda mehnat qonunchiligida belgilanganiga nisbatan qo'shimcha jazo choralarning aksariyat holatlarda joriy etilmaganligi, aksincha xodimlarni moddiy rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilishga katta e'tibor qaratilishi o'rganildi.

Shu o'rinda rus olimi V.D.Gritsenko “Mehnat huquqi” asarida jamoa shartnomasining mehnat huquqidagi markaziy o'ringa ega ekanligini ta'kidlaydi. U jamoa shartnomasining asosiy vazifasi — ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solish ekanligini qayd etadi [12].

Shuningdek, olim jamoa shartnomasining asosiy jihatlarini, jumladan, uning tuzilishi, majburiyatlar va huquqlarni belgilashda qanday rol o'ynashini tahlil qiladi. Jamoa shartnomasi, uning fikriga ko'ra, ishchilarni mehnatni amalga oshirishda himoya qilish va xavfsizligini ta'minlash uchun muhim vosita hisoblanadi.

Jamoa shartnomalarini tuzish majburiy emas, qachonki taraflardan biri uni tuzish taklifi bilan chiqsa ana o'shandagina Mehnat kodeksiga muvofiq jamoa shartnomalari tuziladi. Agar korxonada jamoa shartnomasi yo'q bo'lsa, tegishli nazorat qiluvchi organlar tomonidan tashkilotni jarimaga tortish mutlaqo g'ayriqonuniy hisoblanadi. Biroq, shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, jamoa shartnomasini tuzish ish beruvchi uchun ham, mehnat jamoasi uchun ham maqsadga muvofiq, chunki u qonunchilikda aks ettirilmagan bir qator muhim masalalarni ikki tomon uchun manfaatli tarzda tartibga solish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi;
2. Shayxontoxur tumani Markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaning 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasi;
3. O'zbekiston Respublikasi “Kasaba uyushmalari to'g'risida”gi Qonuni;
4. J.A.Rasulov - yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD). “Majburiy mehnatni tugatish bo'yicha xalqaro standartlarni O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga implementatsiya qilish masalalari”. Toshkent. 2021;
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
6. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi Shayxontohur tuman bo'limi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasi;
7. Shayxontohur tuman obodonlashtirish markazi 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasi;
8. Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2023-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi;
9. Shayxontohur tuman 412-son DMTT 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi;
10. Shayxontohur tuman 47-oilaviy poliklinikasi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasi;

11. Shayxontohur tuman 180-son umumiy oʻrta taʼlim maktabining 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi;
12. V.D.Gritsenko. Mehnat huquqi. <https://regionsar.ru/en/node/2249>.